

NOBANK KREDIT TASHKILOTLARINING MOLIYAVIY XIZMATLARI SIFATINI OSHIRISHNING USLUBIY JIHATLARI

Раимов Хуршид Мухторович

мустақил изланувчиси

Тошкент давлат иқтисодиёт

университети

E-mail: raimovxurshid870@gmail.com

Аннотация: Мақоллада мамлакатимизда nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning uslubiy jihatlari takomillashtirish hamda uni rivojlantirish orqali milliy iqtisodiyotda nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirish yo'llari tadqiq etilgan. Shuningdek, nobank kredit tashkilotlari faoliyatini rivojlantirish va moliya bozorining muhim elementlaridan birga aylantirish istiqbollariidagi mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha muallif yondashuvlari va takliflari keltirilgan.

Калит сўзлар: nobank kredit tashkilotlari, mikromoliyalashtirish, nobank kredit tashkilotlari xizmatlari, marja, kredit, depozit, foizli, foizsiz daromad va xarajatlar, litsenziya.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Раимов Хуршид Мухторович

независимый исследователь

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: raimovxurshid870@gmail.com

Аннотация: В статье исследована обратная связь по совершенствованию методологии повышения качества финансовых услуг небанковских кредитных организаций. Изучены проблемы перспектив развития деятельности небанковских кредитных организаций, являющиеся одним из важнейших элементов финансового рынка, сформулированы авторские подходы и предложения по их развитию.

Ключевые слова: небанковские кредитные организации, микрофинансирование, услуги небанковских кредитных организаций, маржа, кредит, депозит, проценты, беспроцентные доходы и расходы, лицензия.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF IMPROVING THE QUALITY OF FINANCIAL SERVICES OF NON-BANK CREDIT INSTITUTIONS IN OUR REPUBLIC

Raimov Khurshid Mukhtorovich

*Independent researcher
Tashkent State University of Economics
E-mail: raimovxurshid870@gmail.com*

Abstract: This article provides feedback on improving the methodological aspects of improving the quality of financial services of non-bank credit institutions in our republic and ways to improve the quality of financial services of non-bank credit institutions in our national economy through its development. Commercial banks are also the main element of the national financial market, but the existing problems of the prospects for the development of non-bank credit organizations and their joint transformation from the most important elements of the financial market, as well as author's approaches and proposals to overcome them are presented.

Keywords: non-bank credit organizations, microfinance, services of non-bank credit organizations, margin, loan, deposit, interest, interest-free income and expenses, license.

Kirish

Mamlakatimizda banklardan farqli o'laroq, nobank kredit tashkilotlari har doim ham tashkilotning bankrot bo'lishi mumkin bo'lgan taqdirda omonatchilarni himoya qiladigan kafolatlangan bank depozit fondiga ega emas. Shuning uchun investorlar uchun risklar yuqori darajani tashkil etadi.

«Yuridik va jismoniy shaxslarni umumiy kreditlash hajmida nobank kredit tashkilotlari ulushini 2020-yilda 0,35 foizdan 2025-yilga kelib 4 foizgacha oshirish» [1] borasida vazifalar belgilab berilgan. Ushbu vazifalarni samarali amalga oshirishda nobank kredit tashkilotlari sirasiga kiruvchi mikromoliya tashkilotlari va lombardlarning ijtimoiy va iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy asoslangan qarashlarni o'rganishga zaruriyat yaratmoqda. Shuningdek, nobank kredit tashkilotlarining iqtisodiy va ijtimoiy samaradorliklarini belgilovchi ko'rsatkichlar tizimini aniqlashga, ular orqali nobank kredit tashkilotlarining aholi farovonligini oshirishdagi o'rnini o'rganishga hamda mikromoliya tashkilotlarining iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi ichki va tashqi omillarni jadallashtirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Shuningdek, so'nggi yillarda mamlakatimizda moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish va aholining asosiy moliyaviy xizmatlarga bo'lgan ehtiyojini qondirishga qaratilgan qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, mikromoliyalashtirish sohasini yanada rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 iyuldagi “Mikromoliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4400-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq, nobank kredit tashkilotlari ko'rsatadigan xizmatlar doirasi kengaytirildi va mikromoliyaviy xizmatlar hajmi oshirildi.

Me'yoriy xujjatlarga muvofiq, nobank kredit tashkilotlari quyidagilarga haqli

emas: «bevosita ishlab chiqarish, sugʻurta, shuningdek savdo faoliyatini amalga oshirishga, bundan islomiy moliyalashtirishga oid xizmatlar koʻrsatuvchi mikromoliya tashkilotlari mustasno va ushbu Qonunda nazarda tutilmagan boshqa faoliyatni amalga oshirishga; jismoniy va yuridik shaxslardan omonatlarni (depozitlarni) jalb etishga; jismoniy shaxs boʻlgan ishtirokchilardan (aksiyadorlardan) ustav fondiga (ustav kapitaliga) kiritilgan hissa summasidan yoki ularning egaligidagi aksiyalarning nominal qiymatidan oshadigan miqdorda qarz mablagʻlarini jalb etishga, bundan obligatsiyalar shaklidagi qarz mablagʻlarini jalb etish mustasno» [2].

Nobank kredit tashkilotlari faoliyati uchun mablagʻlar manbalari har xil boʻlishi mumkin. Xususan, mijozlarning omonatlarini jalb qilish – nobank kredit tashkilotlari jismoniy va yuridik shaxslardan maʼlum muddatga maʼlum foiz stavkasida omonat qoʻyish orqali pul mablagʻlarini jalb qilishlari hamda obligatsiyalar chiqarish - ayrim nobank kredit tashkilotlari qoʻshimcha mablagʻlarni jalb qilish uchun qimmatli qogʻozlar bozoriga obligatsiyalar chiqarishi mumkin.

Adabiyotlar sharhi

Zamonaviy sharoitda nobank kredit tashkilotlarining nazariy va amaliy masalalari xorijlik iqtisodchi olimlar tomonidan keng oʻrganilayotgan dolzarb mavzulardan biri boʻlib kelmoqda.

Bu borada Ross Levin - taniqli amerikalik iqtisodchi, moliya institutlari va ularning kapitalistik rivojlanishdagi roli boʻyicha tadqiqotlarga ixtisoslashgan. Uning tadqiqotlari moliya tizimining turli jihatlarini qamrab oladi va nobank kredit tashkilotlariga ham tegishli boʻlishi mumkin. Uning tadqiqotlarining muhim jihatlari: nobank kredit tashkilotlari moliya sektoridagi innovatsiyalar va uning moliyaviy bozorlar va xizmatlar rivojlanishiga taʼsirini hamda nobank kredit tashkilotlari moliya institutlari aholining kengroq qatlamlari uchun moliyalashtirish imkoniyatlarini qanday oshirishi mumkinligini oʻz ichiga oladi. Shuningdek, mikromoliya va yosh biznes rivojlanishini qoʻllab-quvvatlashda nobank kredit tashkilotlarining ahamiyatini koʻrib chiqqan [3].

Italiyalik iqtisodchilar Claessens S. va Enriko Perotti nobank kredit tashkilotlarining banklar va boshqa moliya institutlari bilan qanday oʻzaro munosabatda boʻlishini va umuman moliya tizimida qanday oʻrin egallashini koʻrib chiqqan. Ularning tadqiqoti nobank moliya institutlarining funktsiyalarini tahlil qilish va faoliyatini tartibga solishni oʻz ichiga oladi. Bu esa moliya tizimining barqarorligini taʼminlashda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, tadqiqot nobank kredit tashkilotlari tomonidan taqdim etilgan kredit shartlari va ularning kredit bozorlarida savdosi tahlilini ham oʻz ichiga olgan [4].

Amerikalik iqtisodchi olim Douglas W. Diamond moliya va bank ishi sohasidagi muhim tadqiqotlar muallifi boʻlib, uning ishi nobank kredit institutlari va ularning moliya tizimidagi roli haqida qimmatli ilmiy maʼlumotlar beradi. Jumladan, bankdan tashqari kredit tashkilotlari qanday faoliyat koʻrsatayotgani, ular qanday xizmatlar koʻrsatayotgani va qanday xavf-xatarlarga duch kelishi mumkinligini hamda nobank kredit tashkilotlari faoliyati bilan bogʻliq tizimli

risklarni o'rganib chiqqan [5].

Taniqli frantsuz iqtisodchisi Jan-Charlz Roche oz tadqiqotlarida nobank kredit tashkilotlarini tartibga solishning roli va samaradorligini tahlil qilish hamda moliyaviy nazorat masalalari va muvofiqlik choralarini ko'rib chiqqan [6].

Amerikalik iqtisodchi Duglas Arnold nobank kredit tashkilotlarining moliya tizimidagi o'rni va ularning iqtisodiyotga ta'sirini o'rgangan. Duglas Arnold bank bo'lmagan kreditorlar kichik biznes va kam ta'minlangan uy xo'jaliklari uchun kredit olish imkoniyatini qanday oshirishini tushunish uchun keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazgan. U ushbu tashkilotlar aholining an'anaviy banklardan foydalanish imkoniyati bo'lmagan qatlamlariga moliyaviy xizmatlar ko'rsatishda muhim rol o'ynashini aniqlagan. Shuningdek, nobank kredit institutlarining iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganib, shunday xulosaga keldiki, bunday tashkilotlarning rivojlanishi korxonalarining kredit olish imkoniyatini oshirishga, kichik biznesning jadal rivojlanishiga yordam beradi. Duglas Arnold nobank kredit tashkilotlarini rivojlantirish uchun qulay muhit yaratishga faol yordam berdi. Ularning faoliyatini davlat qo'llab-quvvatlashi, bu sohaning yuksalishi uchun sharoit yaratishi kerak, deb hisobladi. Shuningdek, u yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tavakkalchilik va firibgarlikning oldini olish uchun nobank kredit tashkilotlarini tartibga solish va nazorat qilish muhimligini ta'kidladi. Umuman olganda, Duglas Arnoldning tadqiqotlari nobank kredit institutlarining moliya tizimidagi o'rni haqida tushunchani kengaytirishga va ularning rivojlanishining iqtisodiy o'sishdagi ahamiyati haqida xabardorlikni oshirishga yordam bergan [7].

Stenford universitetining professori Richard Scott Beyker nobank kredit tashkilotlarining xatti-harakatlari, ularning raqobatbardoshligi va kredit bozoridagi roli bo'yicha tadqiqot olib borgan. Richard Skott Beyker bankdan tashqari kredit tashkilotlari faoliyatiga turlicha yondashadi. U ushbu tashkilotlar an'anaviy banklar tomonidan qaytarilishi mumkin bo'lganlarga kredit olish imkoniyatini berish orqali zamonaviy iqtisodiyotda muhim rol o'ynashini tan oladi.

Beyker iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish va moliya tizimining barqarorligini ta'minlash uchun bank bo'lmagan kreditorlarni yanada ko'proq tartibga solishga chaqiradi. Bundan tashqari, an'anaviy banklar tomonidan ushbu xizmatlardan bosh tortganlar uchun moliyaviy xizmatlardan foydalanishning muqobil variantlarini ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi. Beyker, shuningdek, bankdan tashqari kredit tashkilotlari bilan bog'liq bo'lgan yuqori foizli qarz olish muammosiga ham e'tibor qaratadi. U iste'molchilarni ushbu muassasalar tomonidan suiiste'mol qilishdan himoya qilish uchun foiz stavkalari va kredit shartlari bo'yicha qat'iy qoidalarni taklif qiladi [8].

Boshqa moliya institutlaridan kreditlar olish - nobank kredit tashkilotlari o'z faoliyatini moliyalashtirish uchun banklardan yoki boshqa moliya institutlaridan kredit olishlari, kredit va kreditlar berishdan daromad olish - nobank kredit tashkilotlarining asosiy faoliyati o'z mijozlariga ssuda va kreditlar berish bo'lib, ular uchun foizli daromad oladi.

Tahlil va natijalar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi “2020-2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–5992-sonli Farmoni ijrosi doirasida Jahon banki ko‘magida eng yaxshi xorijiy tajriba, umume’tirof etilgan me‘yor va standartlarni hisobga olgan holda 2022 yil 16 aprelda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati to‘g‘risida”gi 765-sonli Qonuni qabul qilindi.

Qonunga muvofiq nobank kredit tashkilotlarining turlari, ko‘rsatiladigan xizmatlar ro‘yxati, nobank kredit tashkilotlarini tashkil etishga doir talablar, shu jumladan, tashkiliy-huquqiy shakli, ta‘sischilari, rahbar xodimlari, ustav kapitali, shuningdek, ular faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish tartibi ishlab chiqildi. Shuningdek, faoliyatni litsenziyalashning amaldagi jarayonlari nobank kredit tashkilotlarini hisob ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi bilan almashtirish, hisob ro‘yxatidan o‘tish uchun zarur bo‘lgan hujjatlar ro‘yxati, ularni ko‘rib chiqish va tegishli qarorlarni qabul qilish tartibi belgilanmoqda. Shu bilan birga, lombard faoliyati Markaziy bankka o‘z faoliyati boshlanishi to‘g‘risida xabarnoma yuborganidan keyin amalga oshirilishi belgilab berildi.

Bundan tashqari, qonunga asosan nobank kredit tashkilotlari faoliyatini ularning faoliyati tavakkalchiligidan kelib chiqib, mutanosib ravishda tartibga solish va nazorat qilish mexanizmi joriy etiladi, shuningdek, Markaziy bankning ushbu yo‘nalishdagi funktsiyalarini bajarish vakolatlari belgilab berilgan.

Shu bilan birga, qonunda ko‘zda tutilgan qoidalarda nobank kredit tashkilotlari xizmatlari iste‘molchilarining huquqlarini himoya qilish choralari kuchaytirildi. Xususan, qonunchilik darajasida nobank kredit tashkilotlarining ular ko‘rsatadigan xizmatlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarini, shartnomalar shartlariga bir tomonlama o‘zgartirish yoki qo‘shimchalar kiritishni taqiqlash to‘g‘risidagi talablarni, shuningdek, iste‘molchilarning moliyaviy operatsiyalari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni oshkor qilmaslik majburiyatlari belgilandi.

1-chizma.

Nobank kredit tashkilotlari turlari*

*Muallif ishlanmasi

Qonunda qayd etilishicha: «banklar tomonidan amalga oshiriladigan ayrim moliyaviy operatsiyalarning ushbu Qonunda ruxsat etilgan majmuini amalga oshiruvchi quyidagi kredit tashkilotlari nobank kredit tashkilotidir:

mikromoliya tashkiloti – mikromoliyalashtirish faoliyatini amalga oshiruvchi,

shuningdek ushbu Qonunda nazarda tutilgan boshqa xizmatlarni ko‘rsatuvchi yuridik shaxs;

lombard – shaxsiy iste‘molga mo‘ljallangan ko‘char mol-mulkning (ashyoning) zakalat tarzidagi garovi asosida jismoniy shaxslarga qisqa muddatli mikroqarzlarni berishga doir faoliyatni amalga oshiruvchi yuridik shaxs;

ipotekani qayta moliyalashtirish tashkiloti – moliyaviy mablag‘larni jalb qilish va ularni ipoteka kreditlarini qayta moliyalashtirishga yo‘naltirish bo‘yicha faoliyatni amalga oshiruvchi yuridik shaxs».

Nobank kredit tashkilotlari an‘anaviy bank mexanizmlaridan foydalanmasdan kreditlar va boshqa moliyaviy xizmatlar ko‘rsatish bilan shug‘ullanadilar. Ularning faoliyatiga quyidagilar kiradi:

1. Iste‘mol kreditlarini taqdim etish – Bankdan tashqari kreditorlar iste‘molchilarga tovarlar, xizmatlar sotib olish yoki muayyan vazifalarni bajarish uchun kredit taklif qilishlari mumkin. Bu avtomobil kreditlari, ipoteka, naqd avans va boshqa turdagi kreditlarni o‘z ichiga olishi mumkin.

2. Mikromoliya – nobank kredit tashkilotlari ko‘pincha kichik va o‘rta biznes sub‘ektlari bilan hamkorlik qiladi, ularning faoliyatini rivojlantirish va kengaytirish uchun qulay moliyaviy resurslar bilan ta‘minlaydi.

3. Kichik biznesni kreditlash – Bankdan tashqari kreditorlar an‘anaviy bank kreditlaridan foydalana olmaydigan turli biznes turlarini moliyalashtirishni taklif qilishadi.

4. Qisqa muddatli moliyalashtirish – Nobank kredit tashkilotlari ham korxonalar va jismoniy shaxslarning qisqa muddatli ehtiyojlarini qondirish uchun qisqa muddatli kreditlar va moliyaviy vositalarni taklif qilishadi.

5. Faktoring – Nobank kredit tashkilotlari faktoring xizmatlarini ko‘rsatishi mumkin, bunda ular kompaniyalardan qarzlarni chegirma bilan sotib oladilar va keyin qarzdorlardan qarzlarni undiradilar.

6. Lizing – Bankdan tashqari kreditorlar kompaniyalarga uskunalar yoki ko‘chmas mulkni ma‘lum muddatga ijaraga olish imkonini beruvchi lizing xizmatlarini ko‘rsatishi mumkin.

Mikromoliya tashkiloti yoki ipoteka kreditini qayta moliyalash tashkilotining faoliyati tegishli registrlarda hisob qaydnomasi ro‘yxatga olinganidan keyin amalga oshiriladi.

Shuningdek, aksiyadorlar tomonidan moliyalashtirish o‘z mablag‘larini kompaniyaga qo‘ygan va foydaning bir qismini oladigan xususiy investorlar ishtirokida ayrim nobank kredit tashkilotlari tuzilishi mumkin. Davlat subsidiyalari yoki grantlarini olish - ayrim hollarda nobank kredit tashkilotlari o‘z faoliyatini rivojlantirish uchun davlat tomonidan subsidiyalar yoki grantlar shaklida yordam olishlari hamda Investitsiyalardan olingan foyda - ayrim nobank kredit tashkilotlari o‘z mablag‘larini turli moliyaviy vositalarga qo‘yishlari va bu qo‘yilmalardan daromad olishlari mumkin. Har bir aniq nobank kredit tashkilotining o‘ziga xos strategiyasi va faoliyati yo‘nalishiga qarab, uni moliyalashtirish manbalari har xil bo‘lishi mumkin.

2-chizma.

Nobank kredit tashkilotlarining faoliyati*

*Muallif tomonidan tuzildi.

Nobank kredit tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va nazorat qilish Markaziy bank tomonidan amalga oshiriladi. «Markaziy bank nobank kredit tashkilotlari faoliyatini tartibga solish maqsadida quyidagilarni: ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillaridan o'tish tartibini; nobank kredit tashkilotlarining axborot xavfsizligini va kiberxavfsizligini ta'minlashga doir minimal talablarni; lombardlarning kassa xonalariga doir talablarni; nobank kredit tashkilotlari tomonidan yangi moliyaviy operatsiyalarni, texnologiyalarni va xizmatlarni nazorat qilinadigan cheklangan muhitda (qamrov hududi, sinov davri, xizmatlar hamda operatsiyalar soni va (yoki) hajmi, iste'molchilar soni va boshqalar) sinovdan o'tkazish bo'yicha maxsus huquqiy rejimni (“tartibga solish qumdoni”); mikromoliya tashkilotlari tomonidan to'lov agenti (subagenti) yoki banklar, sug'urta va boshqa moliya tashkilotlari agenti vazifalarini amalga oshirish tartibini; mikromoliya tashkilotlari tomonidan islomiy moliyalashtirishga oid

xizmatlar ko‘rsatish tartibini; mikromoliya tashkilotlari va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlarining aktivlari sifatini tasniflash va baholashga, ularni tasniflash asosida aktivlar bo‘yicha ehtimoliy yo‘qotishlarga qarshi zaxiralarni shakllantirishga doir talablarni; mikromoliya tashkilotlari va lombardlar xizmatlari iste‘molchilari bilan o‘zaro munosabatlarni amalga oshirishi chog‘ida ushbu tashkilotlar faoliyatiga doir minimal talablarni; maxsus vakolatli davlat organi bilan birgalikda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashishga doir ichki nazorat qoidalarini» ishlab chiqadi.

Xitoy nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirish bo'yicha tajribasi o'z moliya tizimida nobank sektorining ahamiyati ortib borayotganiga duch kelayotgan boshqa mamlakatlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Bu moliya tizimining barqarorligini ta'minlash va iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish uchun ushbu sub'ektlar faoliyatini samarali tartibga solish va nazorat qilish muhimligini ta'kidlaydi.

«Xitoy moliya tizimi noaniq va uni tushunishga harakat qilgan har bir kishini qiziqtiradi. Normativ-huquqiy baza ham asosan beqaror va xitoylik tartibga soluvchilar global institutlarga yoki ularning qoidalariga rioya qilmasligini hisobga olsak, Xitoy nobank kredit tashkilotlari o'z yo'nalishlarida rivojlanmoqda. Xitoydagi nobank moliya tashkilotlaridan biri bu “trast (ishonch) kompaniyalari” bo'lib, u boshqa joylarda topilgan xususiy jamoaviy investitsiya vositalari yoki muqobil investitsiya fondlariga o'xshaydi. Ushbu ishonchli kompaniyalar birinchi navbatda bank kreditlarini taqlid qiladigan, ammo tartibga solinmagan faoliyatga sarmoya kiritadilar.

3-diagramma.

3-Xitoy moliya institutlari tomonidan sektorlar bo'yicha taqdim etiladigan yangi kreditlari [10] (trillion yuan)

Xitoy iqtisodiyotida 2023 yilning birinchi choragi oxirida yangi depozitlar 15,4 trillion yuanni tashkil etgan, bu o'tgan yilga nisbatan 4,5 trillion yuanga ko'p.

Xususan, yangi rezident depozitlari 9,9 trillion yuanga oshgan, bu o'tgan yilga nisbatan 2 trillion yuanga o'sishni aks ettiradi (3-diagramma).

Odatda, korxonalar yanvar oyida yangi omonatlarning muhim manbai bo'ladigan bahor bayrami arafasida ish haqi, mukofot va mukofotlarni to'laydi. Boshqa tomondan, qimmatli qog'ozlar va ko'chmas mulk bozorida ko'rsatkichlarning umidsizligi fonida, aholi odatda ko'proq tejashni va sarmoya kiritishda konservativ yondashuvni qo'llashni boshladilar. Shunisi e'tiborga loyiqki, yangi turar-joy depozitlari mart oyida o'tgan ikki oyda 1,8 trillion yuanga keskin o'sganidan farqli o'laroq, yiliga 205,1 milliard yuanga o'sdi. Kelgusida biz ba'zi tejankorlik iste'mol va investitsiyalarga o'tishini kutamiz, chunki iqtisodiy asoslarni yaxshilash nuqtai nazaridan ehtiyotkorlik jamg'armalari ajratiladi. Bundan tashqari, 2023 yilning birinchi choragida moliyaviy bo'lmagan korxonalarining depozitlari 3,18 trillion yuanga o'sdi, bu korporativ kreditlarga bo'lgan talabning doimiy o'sishidan dalolat beradi.

Umuman olganda, nobank kredit tashkilotlari iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi, kichik va o'rta biznes, iste'molchilar va bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyati cheklangan boshqa mijozlar uchun kredit va moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini beradi. Ushbu tashkilotlar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga, tadbirkorlikni rivojlantirishga va yangi ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi.

Xulosa va takliflar

Fikrimizcha nobank kredit tashkilotlari an'anaviy banklarga qaraganda ancha moslashuvchan bo'lishi mumkin, bu ularga bozordagi o'zgarishlar va mijozlar ehtiyojlariga tezroq javob berishga imkon beradi. Shuningdek, ular ko'proq moslashtirilgan moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarni taklif qilishlari mumkin.

Xususan, nobank kredit tashkilotlari bank tizimining faoliyatini to'ldiradi, moliyaviy xizmatlar bozorida raqobatni kuchaytiradi va iqtisodiyotning turli tarmoqlari uchun moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, nobank kredit tashkilotlari moliya tizimida muhim rol o'ynaydi, kichik va o'rta biznes hamda aholi uchun kreditlar va boshqa moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini beradi. Ularning faoliyatini rivojlantirish uchun quyidagi choralarni taklif qilish mumkin:

1. Tartibga solish va nazoratni takomillashtirish. Mijozlarning manfaatlarini himoya qilish va moliyaviy tizimning barqarorligini ta'minlash uchun bankdan tashqari kredit tashkilotlari faoliyati uchun shaffof qoidalar va standartlarni yaratish kerak.

2. Infratuzilmani rivojlantirish. Bank bo'lmagan kredit tashkilotlari o'z faoliyatini yaxshilash uchun zamonaviy texnologiyalar va axborot resurslaridan foydalanishlari kerak.

3. Kadrlar tayyorlash. Xodimlarning kasbiy darajasini oshirish bank bo'lmagan kredit tashkilotlariga o'z mijozlariga yaxshiroq xizmat ko'rsatishga va o'z xavf-xatarlarini yanada samarali boshqarishga yordam beradi.

4. Banklar va boshqa moliya institutlari bilan hamkorlik. Bank bo'lmagan

kredit tashkilotlari va moliya bozorining boshqa ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga va raqobatni kuchaytirishga yordam beradi.

5. Hukumatning yordami. Davlatni qo'llab-quvvatlash imtiyozli kreditlash dasturlari, omonatlarni kafolatlash yoki iqtisodiyotning ushbu sektorini rivojlantirishni rag'batlantirish bo'yicha boshqa choralar orqali bankdan tashqari kredit tashkilotlarini rivojlantirishga yordam berishi mumkin.

Фойдаланилган адабиётлар

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son “2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 iyuldagi “Mikromoliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4400-sonli Qarori

3. Levine R. Finance and growth: theory and evidence //Handbook of economic growth. – 2005. – T. 1. – С. 865-934.

4. Claessens S., Perotti E. Finance and inequality: Channels and evidence //Journal of comparative Economics. – 2007. – T. 35. – №. 4. – С. 748-773.

5. DW Diamond. Monitoring and reputation: The choice between bank loans and directly placed debt - Journal of political Economy, 1991 y.

6. Роше Ж. А. Н. Ш. Почему так много банковских кризисов? //Проблемы теории и практики управления. – 2005. – №. 2. – С. 27-31.

7. Arnold D. “Небанковские кредитные организации: особенности создания и деятельности” Общество и право. – 2014. – №. 1 (47). – С. 304-305.

8. Competition in the markets of non-bank financial services / Ed. by . Richard Scott Baker. – M., 2002.

9. <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P201222.pdf>

10. <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2023/05/china-banking-industry-survey-report-2023.pdf>

БАНКЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ

Адилова Зоҳида Икромжоновна

банк иши кафедрасининг ўқитувчиси

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

E-mail: adilova.zohida1989@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3613-9392

Аннотация. Тижорат банкларининг ликвидлигини таъминлаш уларнинг тўловга қобиллигини таъминлашнинг муҳим омили бўлгани ҳолда, мамлакат иқтисодиётида амалга ошириладиган тўловларнинг узлуксизлигини таъминлашнинг зарурий шarti ҳисобланади. Мақолада Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг ликвидлигини тартибга солиш амалиётини такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган долзарб масалалар тадқиқ этилган ва уларни ҳал қилишга қаратилган илмий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Базель кўмитаси, регулятив капитал, молия бозори, “СAMELS”, тижорат банки, риск, депозит.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ

Адилова Зоҳида Икромжоновна

преподаватель кафедры

банковского дела

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: adilova.zohida1989@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3613-9392

Аннотация. Обеспечение ликвидности коммерческих банков является важным фактором обеспечения их платежеспособности, а также необходимым условием обеспечения непрерывности платежей, осуществляемых в экономике страны. В статье обозначены текущие проблемы, связанные с совершенствованием практики регулирования ликвидности коммерческих банков Республики Узбекистан, разработаны научные предложения, направленные на их решение.

Ключевые слова: Базельский комитет, регулятивный капитал, финансовый рынок, «СAMELS», коммерческий банк, риск, депозит.

REGULATION OF THE ACTIVITIES OF BANKS

Adilova Zohida Ikromjonovna

Teacher of the Department of Banking

Tashkent State the University of Economics

E-mail: adilova.zohida1989@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3613-9392

Abstract. Ensuring the liquidity of commercial banks is an important factor in ensuring their solvency, as well as a necessary condition for ensuring the continuity of payments in the country's economy. The article identifies urgent problems related to improving the practice of regulating the liquidity of commercial banks in the Republic of Uzbekistan and develops scientific proposals aimed at solving them.

Keywords: Basel Committee, regulatory capital, financial market, "CAMELS", commercial bank, risk, deposit.

Кириш

Халқаро ҳисоб-китоблар банкининг маълумотларига кўра, дунёнинг 150 дан ортиқ мамлакатда (дунёда 193 та мустақил давлат мавжуд), шу жумладан, Ўзбекистон Республикасида тижорат банклари капиталининг етарлилигини баҳолаш бўйича Халқаро Базел кўмитаси томонидан ишлаб чиқилган стандарт қўлланилади. Ушбу стандартга кўра, тижорат банки регулятив капиталининг етарлилигини аниқлаш учун регулятив капитал суммаси банкнинг рискка тортилган активлари суммасига бўлинади. Ушбу коэффициентнинг энг паст меъерий даражаси 0,08 ёки 8% қилиб белгиланган. Агар тижорат банкида мазкур коэффициентнинг амалдаги даражаси 8 фоиздан паст бўлса, у ҳолда, ушбу банкнинг баланси ноликвид ҳисобланади.

Адабиётлар шарҳи

Хорижлик иқтисодчи олимлар томонидан амалга оширилган илмий тадқиқотларнинг натижалари кўрсатдики, қисқа муддатда фоиз ставкасини баҳолаш учун РБС моделлардаги умумий мувозанатда барча уч шарт бир вақтнинг ўзида кўриб чиқилади [1].

Фоиз ставкалари тебранишидаги ноаниқликлар турли омиллар, жумладан, молия бозори иштирокчиларининг кутилмаларига боғлиқ бўлиб, фоиз ставкаларини прогнозлашда инобатга олинандиган муҳим омиллардан бири ҳисобланади.

АҚШ иқтисодиёти мисолида мувозанат ставкасини аниқлаш бўйича ёндашувларнинг умумий кўриниши Ж.Хамилтон, И.Харрис, С.Граф, Ҳ.Линдвалл ва бошқаларнинг илмий тадқиқотларида келтирилган [2].

Мувозанатли фоиз ставкаси иқтисодиётнинг узок муддатли мувозанатига мос келадиган ставка сифатида He D., Wang H. ва Yu X. томонидан атрофлича ўрганилган [3].

Реал мувозанат ставкасини аниқлаш концепцияси капитал активлари нархини белгилашнинг истеъмол моделига асосланади. Ушбу моделнинг асосий башоратлари амалда аниқ тасдиқни топа олмайди [4].

Иқтисодий адабиётда кредит маблағлари таклифи (жамғармаси) ва уларга бўлган талаб (инвестициялар) ўртасидаги мувозанатнинг тавсифий

моделлари кенг ёритилган. Улар талаб ва таклиф омиллари орқали қарзга олинган пул нарҳини ўрганади. Бу моделлар турли назарий моделларнинг алоҳида натижаларига таянади ва реал фоиз ставкаси даражасини эмас, балки унинг ўзгариш йўналишини баҳолайди [5].

Мувозанатли фоиз ставкаларини баҳолашнинг муҳим йўналиши молиявий барқарорлик рискларининг мумкин бўлган тўпланиши туфайли мувозанат ставкаларининг стандарт таърифида иқтисодиётнинг номуносивблигига йўналтирилган ишлар билан ифодаланади [6].

Таҳлил ва натижалар

Халқаро банк амалиётида тижорат банклари капиталининг етарлилигини баҳолаш бўйича учта методика мавжуд бўлиб, уларнинг ичида нисбатан мукаммали бўлиб, Базел қўмитаси экспертлари томонидан ишлаб чиқилган методика ҳисобланади.

Тижорат банки капиталининг етарлилигини баҳолаш бўйича Халқаро ҳисоб-китоблар банки томонидан ишлаб чиқилган методикада капиталнинг етарлилиги регулятив капитални активларнинг умумий суммасига бўлиш йўли билан аниқланади. Ушбу коэффициентнинг энг паст норматив даражаси 8% қилиб белгиланган.

АҚШ Федерал захира тизими томонидан ишлаб чиқилган методика бўйича, тижорат банки капиталининг етарлилиги капитални депозитларнинг умумий суммасига бўлиш йўли билан аниқланади. Ушбу коэффициентнинг энг паст норматив даражаси 10% қилиб белгиланган.

Базель-II стандартида да контрагентда ҳосилавий қимматли қоғозлар, РЕПО битими бўйича юзага келадиган кредит рисклари даражаси ҳам капиталнинг етарлилигини баҳолашда ҳисобга олинади.

Базель-II да активларни рискка тортилган суммаси (RWA) таркиби ўзгаради ва ушбу таркиб қуйидагича аниқланади:

$$RWA=CRWA+OR+MP$$

Бу ерда:

CRWA – активларни кредит рискка тортилган суммаси;

OR – операцион риск;

MR – бозор rischi.

Базель-II стандартида кредит riskини баҳолашда қўлланиладиган коэффициентлар қуйидагиларни ҳисобга олади:

-мамлакатнинг суверен кредит рейтинги;

-банкнинг рейтинги;

-кредит олган мижознинг рейтинги;

-банк операциясининг тури.

Базель-II нинг муҳим талабларидан бири етарли даражада захира ажратмалари билан таъминланмаган банк кредитларининг риск даражасини ошириш талабидир. Ушбу талабнинг моҳияти шундаки, кредитнинг қайтариш муддати тугаганига 90 кун ва ундан ортиқ вақт ўтган бўлса, яратилган захира ажратмаси миқдори кредит бўйича умумий ҳолда, мазкур

кредитларнинг риск даражаси 150 фоизни ташкил қилади. Бу эса, муддати ўтган кредитларнинг брутто кредитлар ҳажмидаги салмоғи нисбатан юқори бўлган тижорат банкларининг ликвидлигига ва капитал базасининг барқарорлигига салбий таъсир кўрсатади. Бунинг сабаби шундаки, биринчидан, республикамизда кредитлардан кўриладиган зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмалари тўлиқ тижорат банкларининг харажатига олиб борилади.

2008 йилда бошланган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози Базель кўмитасини банкларнинг капиталига нисбатан белгиланган талабларни кескин кучайтиришга мажбур қилди. Натижада Базель-III деб номланувчи янги Битим юзага келди ва унинг асосий жиҳатлари 2010 йилнинг 12 сентябридан кучга кирди. Ушбу янги Битим Базель-II ни бекор қилмайди, балки уни тўлдиради [7].

Тижорат банклари фаолиятини тартибга солишнинг иккинчи методологик асоси бўлиб, “CAMELS” рейтинг тизимининг тижорат банклари активларининг сифатига, банкларнинг ликвидлигига, депозитларнинг етарлилигига ва бозор рискига таъсирчанлигига кўйилган талаблар ҳисобланади [8].

1- жадвал.

“CAMELS” рейтинг тизимида тижорат банклари активларининг сифатини баҳолаш мезонлари *

Рейтинг	Мезонлар
1 – кучли	5 фоизгача
2 – қониқарли	5% - 15%
3 – ўртача	15% - 30 %
4 – чегаравий	30% - 50%
5 – қониқарсиз	50 фоиздан юқори

*<https://web.archive.org/web/20110721055244/http://www.ncua.gov/letters/Prior1996/E-LET161.html>

Жадвал маълумотларидан кўринадики, “CAMELS” рейтинг тизимида тижорат банклари активларининг сифати 5 фоиздан 50 фоизгача ва 50 фоиздан ортиқ бўлган шкала бўйича баҳоланади. Бунда, активларнинг сифати тижорат банки рискка тортилган активлар суммасини жами капиталга бўлиш ва олинган натижани 100 фоизга кўпайтириш йўли билан аниқланади. Активларнинг сифати кўрсаткичи 50 фоиздан юқори бўлган банклар бешинчи тоифага киритилади ва уларнинг активлари сифати қониқарсиз, деб баҳоланади. Тижорат банклари активларининг сифат кўрсаткичини меъёрий талаблар даражасида бўлишини таъминлашда рискка тортилган активлар суммасининг ўсиш билан жами капиталнинг ўсиши ўртасидаги муносабатликни таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Агар рискка тортилган активларнинг ўсиш суръатини жами капиталнинг ўсиш суръатидан ортда қолишига йўл қўйилса ва қисқа вақт ичида ушбу ҳолатга

барҳам берилмаса, у ҳолда, тижорат банкида активлар сифати кўрсаткичини кескин пасайиши кузатилади. Бунинг натижасида банкнинг рейтинг баҳосини кескин пасайиш ҳолати юз беради.

2-жадвал.

“CAMELS” рейтинг тизимида банкларнинг ликвидлиги бўйича рейтинг *

Рейтинг	Мезонлар
1 – кучли	Ликвидли активлар ҳажми етарлича ва ташқи манбаларни бемалол жалб қилиш мумкин
2 – қониқарли	Ликвидлик пасаймоқда ва жалб қилинаётган ресурслар ҳажми ошмоқда. Аммо, ликвидлик кўрсаткичи банк мансуб бўлган банклар гуруҳидаги ўртача кўрсаткичдан юқори
3 – ўртача	Ликвидли активлар ҳажми мажбуриятлар бўйича талабларни қоплашга ва миқдорларнинг кредитларга бўлган эҳтиёжларини тўлиқ қондиришга, жалб қилинган маблағлар ҳажминини оширмасдан туриб, етмайди.
4 – чегаравий	Ликвидлик кўрсаткичи қабул қилинган меъёрдан сезларли даражада паст
5 – қониқарсиз	Банкнинг ликвидлиги шу қадар паст даражадаки, у операцияларни амалга ошириш имкониятига эга эмас ва унинг ўз мажбуриятларини бажара олишини таъминлашга қаратилган тезкор чоралар кўриш талаб этилади

*<https://web.archive.org/web/20110721055244/http://www.ncua.gov/letters/Prior1996/E-LET161.html>.

2-жадвалда Банклар банкининг асосий ставкаси кўтарилиши натижасида, йиллар кесимида мамлакатимизда инфляциянинг ўсиши сурати, банклар томонидан тақдим қилинган кредитларнинг процентларининг ошиши ва юридик ва жисмоний шахсларнинг кредитлардан фойдаланиш имкониятларини чекланиши юзага келди. Шуниси аҳамиятлики, талаб қилиб олингунча қўйилмалар асида банклар учун ресурс манбаи эмас. Қолган иккита депозит тури яъни муддатли ва жамғарма депозитлар тижорат банкларининг актив операцияларини молиялаштиришнинг барқарор манбаи ҳисобланади. Шунингдек, қонун ҳужжатида асосан фақат тижорат банкларига депозитларни жалб қилаолади.

Хулоса

Фикримизча, республикаимизда пул-кредит сиёсати инструментлари орқали тижорат банклари фаолиятини тартибга солиш амалиётини такомиллаштириш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

1. Марказий банкнинг қайта молиялаш сиёсатининг тижорат банклари фаолиятини тартибга солишдаги ролини ошириш мақсадида, биринчидан, Марказий банкнинг “икки имзо шарти”га асосланган дисконт кредитларини бериш амалиётини йўлга қўйиш керак; иккинчидан, ликвидлик ва тўловга қобиллик кўрсаткичларининг меъёрий даражаларини таъминлаган тижорат банкларига бериладиган гаровсиз марказлашган кредитлар ҳажмини ошириш лозим; учинчидан, тижорат банкларига, баланслашмаган ликвидлик муаммосини ҳал қилиш учун, бир операцион кун мобайнида фоизсиз кредитлар беришни жорий қилиш зарур; тўртинчидан, ижобий инфляцион ва девальвацион кутилгани таъминлаш орқали кредитларнинг номинал ва реал

фоиз ставкалари ўртасидаги фарқнинг барқарорлигини таъминлаш керак.

2. Марказий банкнинг очик бозор операциялари ҳажмини халқаро рейтинг агентликларининг мақбул рейтингларига (камида ВВВ+) эга бўлган тижорат банкларининг (депозит сертификатлари) ва компанияларнинг (облигациялари) қимматли қоғозлари воситасида амалга ошириладиган очик бозор операциялари ҳисобидан ошириш лозим.

Ҳозирги даврда Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ўзининг очик бозор операцияларининг объекти сифатида фақат ҳукуматнинг қимматли қоғозларидан фойдаланмоқда. Бундай шароитда Марказий банк, ҳукумат қимматли қоғозларининг эмиссия ҳажми кичик бўлганлиги сабабли, очик бозор операцияларининг ҳажмини ошириш имконига эга бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Mendoza E. Real Business Cycles in a Small Open Economy. *American Economic Review*, 1991. – 81(4). – P. 797–818.; Guo, J.-T. and Janko, Z. (2009). Reexamination of Real Business Cycles in a Small Open Economy. *Southern Economic Journal*, 2009. – 76(1). – P. 165–182.

2. Hamilton J., Harris E., Hatzius J. and West K. The Equilibrium Real Funds Rate: Past, Present and Future. *IMF Economic Review*, 2016. – 64(4). – P. 660–707.; Grafe C., Grut S. and Rigon L. Neutral Interest Rates in CEEMEA – Moving in Tandem with Global Factors. *Russian Journal of Money and Finance*, 2018. – N 77(1). – P. 6–25.; Beyer R. C. M. and Wieland V. Instability, Imprecision and Inconsistent Use of Equilibrium Real Interest Rate Estimates. *Journal of International Money and Finance*, 2019. – 94. – P. 1–14.; Lundvall H. and Westermark A. (2011). What Is the Natural Interest Rate? *Sveriges Riksbank Economic Review*, 2011. – 2. – P. 7–26.

3. He D., Wang H. and Yu X. Interest Rate Determination in China: Past, Present and Future. *International Journal of Central Banking*, 2015. – 11(4). – P. 255–277.

4. Giammarioli N. and Valla N. The Natural Real Interest Rate and Monetary Policy: A Review. *Journal of Policy Modelling*, 2004. – 26(5). – P. 641–660.; Kocherlakota, N. The Equity Premium: It’s Still a Puzzle. *Journal of Economic Literature*, 1996. – 34. – P. 42–71.

5. Blanchard O., Furceri D. and Pescatori A. A Prolonged Period of Low Real Interest Rates? In: C. Teulings and R. Baldwin, eds., *Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures.*, 2014. – London: CEPR Press. – P. 101–110.

6. Juselius M., Borio C., Disyatat P. and Drehmann M. Monetary Policy, the Financial Cycle, and Ultra-Low Interest Rates. *International Journal of Central Banking*, 2017. – 13(3). – P. 55 – 89.

7. Murodova D. Improving the process of regulating the activities of commercial banks through money-credit instruments. 2022. – P. 161-165.

8. Supervision and Regulation. CAMELS rating system. <https://www.federalreserve.gov>